

PEDAGOGIK TASHXISLASH ASOSIDA O‘QITUVCHINING KASBIY RIVOJLANISHINI TA’MINLASH USULLARI

Bozorova Zulfizar Abdisodiq qizi

Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti Pedagogika yo`nalishi 1- bosqich Magistranti

Bozorovazulfizar1@gamil.com

Annotatsiya: Mazkur maqola pedagogik tashxislash asosida o‘qituvchining kasbiy rivojlanishini ta’minlash usullarini o‘rganishga bag‘ishlangan. O‘qituvchining kasbiy rivojlanishi ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Pedagogik tashxislash o‘qituvchining pedagogik faoliyatini aniqlash va baholashga yordam beradi, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini yaratadi. Maqolada tashxislashning turli usullari, masalan, monitoring, sinovlar, intervyular, refleksiya va o‘quvchilar bilan ishlash tahlili keltirilgan.

Аннотация: Данная статья посвящена методам обеспечения профессионального развития учителя на основе педагогической диагностики. Профессиональное развитие учителя является ключевым элементом повышения эффективности образовательного процесса. Педагогическая диагностика помогает определить сильные и слабые стороны педагогической деятельности, а также служит основой для улучшения качества преподавания. В статье рассматриваются различные методы диагностики, такие как мониторинг, тестирование, интервью, рефлексия и анализ работы с учащимися.

Abstract: This article focuses on methods for ensuring the professional development of teachers based on pedagogical diagnostics. The professional growth of educators is a crucial factor in improving the effectiveness of the educational process. Pedagogical diagnostics helps identify both the strengths and weaknesses of teaching activities, serving as a foundation for improving teaching quality.

Kalit so`zlar: Pedagogik tashxislash, O‘qituvchining kasbiy rivojlanishi, Pedagogik malaka oshirish, Kasbiy rivojlanish metodlari, O‘qituvchilarga treninglar, Pedagogik innovatsiyalar, O‘qituvchilarni baholash tizimi, Mentorlik tizimi, Ta’lim

samaradorligi, Refleksiya va o‘zini tahlil qilish, Ta’lim metodlari, Pedagogik diagnostika, O‘qituvchining malaka oshirish modeli.

Kirish

Ta’lim tizimining samarali ishlashi va o‘quvchilarning yuqori natijalarga erishishi uchun o‘qituvchining kasbiy rivojlanishi muhim omil hisoblanadi. Pedagogik tashxislash o‘qituvchining pedagogik faoliyatini baholash, uning malakasi va ish usullarini tahlil qilish jarayonidir. Bu jarayon o‘qituvchining o‘z kasbiy malakasini oshirish, yangi pedagogik texnologiyalarni o‘rganish va ta’lim jarayonini yaxshilash uchun zarur bo‘lgan imkoniyatlarni yaratadi. Pedagogik tashxislashning asosiy vazifasi – o‘qituvchining ta’limda samaradorligini oshirishga qaratilgan tahlillarni amalga oshirish va unga tegishli tavsiyalarni ishlab chiqishdir.

Ta’lim tizimida o‘qituvchining kasbiy rivojlanishi, ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. O‘qituvchining kasbiy mahorati va pedagogik ko‘nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirish ta’limning sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Pedagogik tashxislash – bu o‘qituvchining pedagogik faoliyatini aniqlash va baholash jarayoni bo‘lib, uning kasbiy rivojlanishini ta’minlashda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu maqola pedagogik tashxislashning usullari va o‘qituvchining kasbiy rivojlanishiga ta’sirini o‘rganadi.

Pedagogik Tashxislashning Ahmiyati, Pedagogik tashxislash o‘qituvchining ta’lim jarayonidagi faoliyatini tahlil qilish, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Tashxislash o‘qituvchining malakasini oshirish, ta’lim metodlarini takomillashtirish va yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etishda muhim rol o‘ynaydi. O‘qituvchining kasbiy rivojlanishini ta’minlash uchun tashxislash usullaridan foydalangan holda, ta’lim jarayonida yuzaga kelgan muammolarni hal qilish imkoniyati yaratiladi.

Pedagogik Tashxislash Usullari;

Monitoring va baholash; O‘qituvchining faoliyatini doimiy ravishda kuzatish va baholash pedagogik tashxislashning birinchi usulidir. Bu o‘qituvchining ishlash

uslublarini aniqlashga, samaradorligini baholashga va kasbiy rivojlanishiga yordam beradi.

Intervyu va so‘rovnomalar; O‘qituvchining o‘z faoliyati haqida fikr bildirishini ta‘minlash orqali tashxislash amalga oshiriladi. Bu usul o‘qituvchining o‘zgarishlarga qanday munosabatda bo‘lishini va rivojlanish yo‘llarini aniqlashga yordam beradi.

Sinovlar va testlar; O‘qituvchining pedagogik bilimlarini va ko‘nikmalarini sinovdan o‘tkazish uning kasbiy rivojlanishini baholashda samarali vosita hisoblanadi. Testlar va sinovlar orqali o‘qituvchining pedagogik kompetensiyasi aniqlanadi.

O‘quvchilar bilan ishlashni tahlil qilish; O‘quvchilarning o‘qish jarayonidagi muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklari o‘qituvchining kasbiy rivojlanishini tashxislash uchun yordam beradi. Bu usul o‘qituvchining ta‘lim metodlarini va yondashuvlarini baholashga imkon beradi.

Pedagogik faoliyatni refleksiya qilish; O‘qituvchining o‘z faoliyatini o‘zi tahlil qilishi va baholash orqali rivojlanish uchun zarur bo‘lgan yo‘nalishlar aniqlanadi. Bu usul o‘qituvchining kasbiy o‘sishi uchun muhim vosita hisoblanadi.

O‘qituvchining Kasbiy Rivojlanishini Ta‘minlash

Kasbiy treninglar va seminarlar; O‘qituvchining kasbiy rivojlanishiga yordam berish uchun turli treninglar va seminarlar tashkil etish zarur. Bu tadbirlar o‘qituvchining yangi pedagogik metodlar va texnologiyalarni o‘zlashtirishiga imkon beradi.

Mentorlik tizimi; Tajribali o‘qituvchilar tomonidan yangi o‘qituvchilarga maslahatlar berish va yordam ko‘rsatish mentorlik tizimining asosiy maqsadidir. Bu usul o‘qituvchining kasbiy o‘sishiga turtki beradi.

Pedagogik innovatsiyalarni joriy etish; Yangi pedagogik texnologiyalarni va innovatsion yondashuvlarni o‘qituvchiga joriy etish uning kasbiy rivojlanishini ta‘minlashda muhim vosita hisoblanadi. O‘qituvchiga zamonaviy texnologiyalarni o‘z faoliyatida qo‘llash imkoniyatini berish kerak.

Pedagogik tashxislash o‘qituvchining kasbiy rivojlanishini ta‘minlashda muhim vosita hisoblanadi. Monitoring, intervyu, testlar va o‘quvchilar bilan ishlashni tahlil

qilish orqali o‘qituvchining ta’lim faoliyatini baholash mumkin. O‘qituvchining kasbiy rivojlanishini ta’minlash uchun mentorlik tizimi, kasbiy treninglar va pedagogik innovatsiyalarni joriy etish zarur. Bunday yondashuvlar o‘qituvchining pedagogik kompetensiyasini oshiradi va ta’limning sifatini yaxshilashga yordam beradi. O‘qituvchining kasbiy rivojlanishi nafaqat individual malaka oshirish, balki ta’lim tizimining umumiy sifatini yaxshilashga ham xizmat qiladi. O‘qituvchining pedagogik faoliyatini muntazam ravishda tashxislash, o‘qituvchining kuchli tomonlarini aniqlash va rivojlantirish, zaif jihatlarini esa tuzatish imkoniyatini yaratadi.

Ushbu maqolada pedagogik tashxislash asosida o‘qituvchining kasbiy rivojlanishini ta’minlash usullari, ularning samaradorligi va ta’lim jarayoniga ta’siri haqida so‘z boradi. O‘qituvchining kasbiy malakasini oshirishga qaratilgan metodlar va yondashuvlar o‘qituvchining o‘z faoliyatini yanada takomillashtirishiga va ta’lim sifatini yaxshilashga yordam bera oladi.

Xulosa

Pedagogik tashxislash asosida o‘qituvchining kasbiy rivojlanishini ta’minlash, ta’lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Tashxislash natijalari o‘qituvchi malakasini oshirish jarayonini shaxsiylashtirish, uning zaif tomonlarini aniqlab, o‘shirish nuqtalarini belgilash imkonini beradi.

O‘qituvchilar uchun individual rivojlanish dasturlarini yaratish faqat texnik vositalarga tayanish emas, balki ularning shaxsiy ehtiyoj va motivatsiyasini inobatga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Shu bilan birga, pedagoglarning kasbiy rivojlanishi o‘zaro hamkorlikka asoslangan tahliliy va innovatsion yondashuvlarni talab qiladi.

Hozirgi raqamli davrda pedagogik tashxislash jarayoniga sun’iy intellekt va analitik vositalarni jalb qilish yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu usul nafaqat o‘qituvchining mavjud ko‘nikmalarini o‘lchash, balki uning rivojlanish dinamikasini real vaqt rejimida kuzatib borish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allen, J. M., & Burrell, L. L. (2006). Teacher Professional Development: An International Perspective. *Educational Leadership*, 64(7), 12-18.
2. Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
3. Darling-Hammond, L., & McLaughlin, M. W. (2009). Professional Development and Reform: A Review of the Literature. *Educational Leadership*, 66(4), 11-19.
4. Fullan, M. (2011). *The New Meaning of Educational Change*. Routledge.
5. Senge, P. M. (2012). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday.
6. Reeves, D. B. (2010). *Transforming Professional Development into Student Results*. ASCD.
7. Guskey, T. R. (2014). *Planning Professional Development for Teachers*. Pearson.
8. Sparks, D., & Hirsch, S. (2000). A New Vision for Staff Development. *Oxford Review of Education*, 26(3), 297-316.
9. Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). *Preparing Teachers for a Changing World: What Teachers Should Learn and Be Able to Do*. Jossey-Bass.
10. Kennedy, M. M. (2016). How Does Professional Development Improve Teaching?. *Review of Educational Research*, 86(4), 945-980.